

XII Encuentro Internacional de Historia del Pensamiento:

"La Escuela de Salamanca en la historia del pensamiento: herencia y proyección (1526-2026)"

Salamanca 7 Y 8 de mayo de 2026

Por qué la ira no tiene contrario

Jesús Manuel Conderana Cerrillo

Universidad Pontificia de Salamanca

1. Introducción

El tema que presento hoy forma parte de una investigación en curso sobre la historia filosófica de las pasiones. La pregunta que la guía es aparentemente solo técnica: por qué la ira no tiene contrario. Pero esta pregunta abre un problema mucho más amplio: cómo se ordenan las pasiones, qué tipo de oposición puede darse entre ellas, y qué lugar ocupa la ira dentro de la vida moral.

La cuestión no es simplemente psicológica. No se trata sólo de preguntar qué sentimos cuando nos airamos. Se trata de averiguar qué estructura tiene esa pasión. La ira no es sólo un arrebató emocional. Es una respuesta ante un mal recibido o percibido, una reacción frente a una ofensa, un daño, una humillación, una injusticia. Y, por eso mismo, la ira se sitúa en un punto especialmente delicado: entre el dolor por el mal sufrido y el deseo de reparar, castigar o vengar ese mal.

Voy a presentar esta cuestión en tres momentos históricos. Primero, Aristóteles, limitado aquí a la *Ética a Nicómaco*. Segundo, Santo Tomás, especialmente en el tratado de las pasiones de la *Prima Secundae*, cuestiones 22 a 48. Tercero, dos momentos de recepción escolástica: Cayetano y Francisco de Vitoria. La tesis que intentaré mostrar es la siguiente: en Aristóteles encontramos el marco moral de la ira, pero no todavía una teoría sistemática de su falta de contrario; en Santo Tomás

encontramos la formulación técnica de esa tesis; en Cayetano y Vitoria encontramos dos modos distintos de recibirla, precisarla o desplazarla.

2. Aristóteles

Comienzo por Aristóteles. La primera pregunta es sencilla: ¿hay en la *Ética a Nicómaco* un tratado de las pasiones? La respuesta debe ser negativa si entendemos por “tratado” una exposición sistemática semejante a la que más tarde elaborará Santo Tomás. Aristóteles no dedica en la *Ética a Nicómaco* una sección autónoma a clasificar todas las pasiones, definir sus objetos y establecer sus contrarios.

Lo que sí encontramos es algo distinto: una teoría moral de las pasiones. Aristóteles habla de ellas porque la virtud ética tiene que ver con las pasiones y con las acciones. En *Ética a Nicómaco* II, 5, dice: “Entiendo por pasiones, apetencia, ira, miedo, coraje, envidia, alegría, amor, odio, deseo, celos, compasión y, en general, todo lo que va acompañado de placer o dolor” (EN II, 5, 1105b21-23). La pasión queda así definida desde su experiencia afectiva: es aquello que nos afecta con placer o dolor.

Pero Aristóteles añade algo decisivo: no somos buenos o malos por tener pasiones sin más. No somos alabados simplemente por sentir ira, miedo o deseo; somos alabados o censurados por sentirlos de un cierto modo. Por eso, en EN II, 6, afirma que la virtud ética se refiere a pasiones y acciones, “y en ellas hay exceso, defecto y término medio”. Sentir miedo, compasión o ira puede darse “más” o “menos” de lo debido; pero también puede darse “cuando es debido, por aquellas cosas y hacia aquellas personas debidas, por el motivo y de la manera que se debe”. Ahí está el término medio virtuoso.

La contrariedad que Aristóteles encuentra entre las pasiones no es todavía la contrariedad formal que después formulará Tomás. Es, ante todo, una contrariedad moral: exceso, defecto y medio. En el caso de la ira, Aristóteles trata la cuestión en EN IV, 5, al hablar de la mansedumbre. Allí dice: “La mansedumbre es un término medio respecto de la ira”. Y añade que el exceso puede llamarse irascibilidad, mientras que el defecto es una especie de incapacidad de airarse. El hombre virtuoso no es el que nunca se irrita, sino el que se irrita como debe: con quien debe, por lo que debe, cuando debe y durante el tiempo debido.

Esto es importante. Para Aristóteles, la falta absoluta de ira no es necesariamente virtud. Si alguien nunca se irrita ante una injusticia, si soporta servilmente la afrenta o permite que dañen a los suyos sin reaccionar, ese defecto es censurable. Pensemos, por ejemplo, en quien

presencia una humillación injusta a un alumno, a un compañero o a una persona vulnerable, y permanece completamente indiferente. Esa ausencia de ira no es mansedumbre; puede ser insensibilidad, cobardía o servilismo.

Ahora bien, ¿dice Aristóteles que la ira tenga contrario? No lo dice de modo técnico. Habla de exceso y defecto respecto de la ira, pero no afirma que exista una pasión contraria a la ira. Lo que sí podemos deducir es que, moralmente, la ira se mueve entre dos deformaciones: el exceso del iracundo, que se irrita demasiado, demasiado pronto o por motivos indebidos; y el defecto del incapaz de ira, que no se irrita cuando debería. Pero este defecto no es una pasión positiva contraria. Es más bien una carencia, una falta de reacción pasional allí donde la razón reconocería un motivo legítimo para irritarse.

Por eso, Aristóteles prepara la cuestión, pero no la resuelve en los términos posteriores. Su pregunta es: ¿cómo debe integrarse la ira en una vida virtuosa? La de Santo Tomás será más precisa: dentro del sistema de las pasiones, ¿qué pasión se opone formalmente a la ira? Y su respuesta será: ninguna, como veremos.

3. Santo Tomás

Pasemos ahora a Santo Tomás. En la *Prima Secundae*, cuestiones 22 a 48, Tomás sí ofrece un verdadero tratado de las pasiones. Empieza por preguntar qué es una pasión, dónde reside, cómo se dividen las pasiones y qué orden guardan entre sí.

Para Tomás, la pasión, en sentido propio, implica una modificación del sujeto que padece. No todo recibir es padecer en sentido fuerte. El alma “padece” propiamente en cuanto hay una transmutación corporal. Por eso, la pasión pertenece de modo propio al apetito sensitivo. En I-II, q.22, a.1, corpus, Tomás afirma que “la pasión propiamente dicha no puede convenir al alma sino accidentalmente, es decir, en cuanto el compuesto padece”, y en I-II, q.22, a.3, corpus, precisa que la pasión “se halla propiamente donde hay transmutación corporal”, lo cual implica al apetito sensitivo.

Dicho de modo más directo: una pasión no es sólo una idea ni un juicio. Es un movimiento apetitivo sensible acompañado de alteración corporal. Cuando alguien teme, no sólo piensa que algo es peligroso: se encoge, se acelera, se prepara para huir. Cuando alguien se irrita, no sólo juzga que ha sido ofendido: se enciende, se tensa, siente el impulso de responder.

Tomás divide las pasiones según las dos potencias del apetito sensitivo: el concupiscible y el irascible. El concupiscible mira el bien o el mal sensible

en cuanto tal: amar, odiar, desear, huir, gozar, entristecerse. El irascible mira el bien o el mal bajo la razón de dificultad o arduidad: esperar, desesperar, temer, atreverse, airarse.

La contrariedad entre las pasiones se establece, en Tomás, según la contrariedad de los movimientos. En I-II, q.23, a.2, corpus, dice: “La pasión es un movimiento; por eso es preciso tomar la contrariedad de las pasiones según la contrariedad de los movimientos”. Y distingue dos modos de contrariedad: una, según la oposición de los objetos, es decir, bien y mal; otra, según la aproximación y el alejamiento respecto del mismo término.

En el concupiscible sólo se da la primera contrariedad: la que nace del bien y del mal. Por eso se oponen amor y odio, deseo y huida, gozo y tristeza. El bien atrae; el mal repele. Amo lo que aparece como bueno; odio lo que aparece como malo. Deseo el bien ausente; huyo del mal amenazante. Gozo en el bien poseído; me entristezco ante el mal presente.

En el irascible la estructura es más compleja, porque su objeto no es simplemente el bien o el mal, sino el bien o el mal arduo. Así, respecto del bien difícil todavía no conseguido, aparecen esperanza y desesperación. La esperanza se dirige al bien arduo como alcanzable: por ejemplo, el estudiante que ve difícil aprobar, pero posible. La desesperación se aparta de ese mismo bien como inalcanzable: “no puedo, no llegaré, es imposible”. Respecto del mal arduo futuro, aparecen temor y audacia. El temor se retira ante un mal difícil; la audacia avanza contra él. Por ejemplo: ante una acusación injusta, uno puede temer defenderse; otro puede atreverse a hacerlo.

Tomás enumera así once pasiones: seis en el concupiscible y cinco en el irascible. En el concupiscible: amor-odio, deseo-huida, gozo-tristeza. En el irascible: esperanza-desesperación, temor-audacia, y finalmente la ira, “a la que no se opone ninguna pasión” (I-II, q.23, a.4, corpus).

Llegamos al centro de la cuestión: ¿por qué la ira no tiene contrario?

Tomás lo formula expresamente en I-II, q.23, a.3, corpus: “Lo singular de la pasión de la ira es que no puede tener contrario ni en cuanto a la aproximación y alejamiento ni en cuanto a la contrariedad del bien y del mal”. La razón es que la ira nace ante un mal difícil ya presente o ya sufrido. Ante ese mal, el apetito puede hacer dos cosas. Si sucumbe, queda en la tristeza. Si no sucumbe y se mueve contra el mal dañino, aparece la ira.

La ira, por tanto, no es simple tristeza. La tristeza padece el mal presente; la ira reacciona contra él. Si alguien recibe una injuria y queda abatido, humillado, paralizado, está triste. Pero si, además de sufrir la injuria, se levanta interiormente contra quien la causó y desea una reparación, entonces aparece la ira.

Ahora bien, ¿podría haber una pasión contraria por alejamiento? No, porque el mal que causa la ira ya está presente o ya ha sido sufrido. No cabe huir de él en sentido propio. Cuando el mal es futuro, puedo temerlo o atreverme contra él. Pero cuando el mal ya ha ocurrido, cuando la ofensa ya ha sido hecha, el movimiento propio no es huir, sino padecerlo tristemente o levantarse contra él airadamente.

¿Podría haber una pasión contraria según la oposición entre bien y mal? Tampoco. Al mal presente se opondría el bien ya conseguido. Pero el bien ya conseguido no pertenece al irascible, porque ya no tiene razón de arduo. Lo arduo se da cuando el bien es difícil de alcanzar o el mal es difícil de evitar. Pero una vez poseído el bien, el apetito descansa en él, y ese descanso pertenece al gozo, que es pasión del concupiscible, no del irascible.

Por eso Tomás concluye: “El movimiento de la ira no puede tener como contrario ningún movimiento del alma, sino únicamente se opone a él la cesación en el movimiento” (I-II, q.23, a.3, corpus). Dicho con un ejemplo: lo contrario de estar airado no es sentir otra pasión simétrica; es dejar de estar airado, calmarse, aplacarse. Pero calmarse no es una pasión contraria; es la cesación o remisión de la ira.

Esto explica también por qué la mansedumbre no es una pasión contraria a la ira. La mansedumbre es una virtud que modera la ira. No destruye la ira como si toda ira fuese mala; la regula según razón. El manso no es el indiferente, ni el insensible, ni el incapaz de reaccionar. Es el que se irrita cuando debe y como debe, y no se deja arrastrar por el exceso.

4. Cayetano

Cayetano recibe la tesis de Santo Tomás, pero introduce una precisión interpretativa importante. No niega que la ira carezca de contrario; más bien intenta explicar con mayor exactitud qué significa esa carencia.

En Santo Tomás, la clave está en la estructura objetiva de la pasión: mal arduo presente o ya padecido, con movimiento de reacción. Cayetano desplaza el acento hacia el modo formal en que la ira integra varios elementos: dolor por el mal recibido, evaluación de una ofensa y tendencia

a la vindicación. La ira no es una pasión simple como el amor o el odio. Tiene una composición dinámica: nace de la tristeza, presupone una cierta aprehensión de injuria y se orienta hacia una reparación.

La diferencia más relevante es ésta: en Tomás, la ausencia de contrario se explica principalmente desde la teoría general de los movimientos pasionales; en Cayetano, se subraya más el carácter peculiar de la ira como pasión que mira simultáneamente al mal sufrido y al bien de la venganza o reparación. Por eso no basta con buscarle un contrario en abstracto. Habría que encontrar una pasión que se opusiera a todo ese complejo: al dolor por la ofensa, al impulso contra el ofensor y al deseo de vindicación. Y esa pasión no existe.

Cayetano ayuda, por tanto, a evitar dos confusiones. La primera: pensar que la mansedumbre es el contrario pasional de la ira. No lo es; es una virtud moderadora. La segunda: pensar que el aplacamiento es una pasión opuesta. Tampoco lo es; es la desaparición o disminución del movimiento airado. Si alguien deja de estar irritado porque comprende que no hubo ofensa, o porque la reparación ya se ha producido, no ha pasado a una pasión contraria: simplemente ha cesado la ira.

5. Vitoria

Paso finalmente a Francisco de Vitoria. Aquí hay que comenzar con un dato importante. No tenemos de Vitoria un comentario a las cuestiones 46 a 48 de la *Prima Secundae*, que son precisamente las cuestiones en las que Santo Tomás trata la ira en especial. ¿Por qué? Porque Vitoria no comentó todo el tratado tomista de las pasiones. Del amplio recorrido de Tomás, que va de la cuestión 22 a la 48, Vitoria sólo comenta la parte general, aproximadamente las cuestiones 22 a 25. Según la noticia transmitida en la *reportatio*, al llegar a la cuestión 25, artículo 4, se dice: “el maestro hizo un salto hasta la cuestión 49”, porque las demás cuestiones eran claras y porque convenía terminar la *Prima Secundae* al final del curso.

Esto significa que, para nuestro tema, no tenemos en Vitoria un comentario directo a la ira como pasión especial. No tenemos su lectura de I-II, q.46-48. Tenemos, en cambio, algo decisivo: su comentario a las cuestiones generales sobre las pasiones, especialmente a I-II, q.23, donde se establece la diferencia de las pasiones, su contrariedad y la tesis de que la ira no tiene contrario. El estudio disponible señala expresamente que Vitoria comenta sólo la primera parte del tratado de las pasiones y que, en ese marco, afirma la distinción entre pasiones del concupiscible y del irascible, la diferencia específica por sus objetos y la contrariedad de las pasiones, salvo la ira, que no tiene contraria.

¿En qué difiere Vitoria de Santo Tomás? La diferencia no está en la conclusión fundamental. Vitoria mantiene la tesis tomista: las pasiones se distinguen por sus objetos; unas pertenecen al concupiscible y otras al irascible; hay pasiones contrarias; y la ira no tiene contrario. La diferencia está en el modo de exposición y en el interés doctrinal.

Santo Tomás construye una arquitectura completa. Explica qué es una pasión, cómo se divide el apetito sensitivo, qué tipos de contrariedad existen, cómo se ordenan las once pasiones y por qué la ira queda sin contrario. Vitoria, en cambio, comenta de manera más breve y selectiva. No pretende repetir toda la sistematización tomista, sino resolver dudas significativas, en diálogo con Escoto y con los autores modernos. Su interés se concentra especialmente en precisar si las pasiones están en el apetito sensitivo o si puede hablarse también de pasiones en la voluntad.

En este punto, Vitoria refuerza la posición tomista. Una pasión, en sentido propio, requiere transmutación corporal. Por eso pertenece propiamente al apetito sensitivo, no a la voluntad. Cuando hablamos de amor, gozo o tristeza en Dios, en los ángeles o en la voluntad humana, hablamos por analogía o extensión, no de pasión en sentido estricto. El criterio decisivo no es sólo el objeto querido, sino el modo vital y corporal en que el sujeto es afectado. El punto decisivo parece ser este: la pasión no lo es por el objeto sin más, sino por la mutación vital que acompaña a la potencia apetitiva.

Respecto de la primera cuestión —qué pasiones tienen contrario y por qué—, Vitoria sigue a Santo Tomás, pero simplifica la atención. El esquema básico es: en el concupiscible se oponen amor y odio, deseo y huida, gozo y tristeza; en el irascible, esperanza y desesperación, temor y audacia; y la ira queda sin contrario. La razón es la misma: las pasiones se especifican por sus objetos y por el movimiento del apetito hacia o desde esos objetos.

Respecto de la segunda cuestión —por qué la ira no tiene contrario—, Vitoria no desarrolla una explicación nueva comparable a la de Tomás en las cuestiones 46 a 48, porque no comenta esas cuestiones. Pero al comentar I-II, q.23, acepta el núcleo de la solución: la ira es peculiar porque no encuentra una pasión opuesta ni por alejamiento de un mismo término ni por oposición de bien y mal. Frente al mal ya presente, la alternativa no es una pasión contraria, sino la tristeza si el apetito sucumbe, o la ira si el apetito se levanta contra el mal. Y frente al bien ya conseguido no surge una pasión irascible opuesta, sino el reposo gozoso del concupiscible.

La aportación más propia de Vitoria está en el marco moral. Las pasiones, consideradas en sí mismas, son realidades naturales; se hacen moralmente buenas o malas en cuanto entran en la dinámica voluntaria y racional de la acción. He aquí la fórmula de Vitoria: “Las pasiones del alma se pueden considerar de dos maneras. Una, como tales. Y, de esta manera, no son buenas ni malas moralmente, sino simplemente naturales. Otra, como voluntarias. Y, de esta manera, son moralmente buenas o malas”.

Esto permite cerrar la cuestión con un matiz importante. Que la ira no tenga contrario no significa que sea moralmente neutra en todos sus usos, ni que sea inevitable, ni que deba dejarse crecer. Significa algo más preciso: dentro de la taxonomía de las pasiones, no hay otra pasión que se le oponga formalmente como el odio al amor o la huida al deseo.

La ira puede ser moderada, educada, encauzada, juzgada por la razón. Puede ser justa cuando reacciona ante una ofensa real en la medida debida; puede ser injusta cuando inventa la ofensa, exagera el daño, busca una venganza desproporcionada o se complace en destruir al otro. Pero su contrario no es otra pasión. Su remedio moral no consiste en sustituirla por una emoción simétrica, sino en ordenarla por la razón, o en hacerla cesar cuando ya no hay verdadera injuria que reparar.

Por eso la respuesta final de Vitoria, en la línea de la tradición aquí estudiada, sería ésta: la ira no tiene contrario porque no es un simple movimiento ante el bien o el mal, sino una reacción contra un mal arduo ya presente o ya sufrido, orientada a la vindicación o reparación. Ante ese mal, el apetito no puede huir como si el mal fuera todavía futuro; y el bien opuesto, una vez conseguido, ya no pertenece al irascible, sino al gozo del concupiscible. Lo contrario de la ira, en sentido estricto, no es otra pasión, sino su cesación. Y precisamente por eso la ira ocupa un lugar singular en la historia filosófica de las pasiones.